

TILSHUNOSLIKDA ANTONIMIYA VA UYADOSHLIK MUNOSABATLARIGA YONDASHUV

Musurmonqulov Adham Abdurashid o'g'li

TerDPI, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi

kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada bugungi kun uchun tilshunoslik nuqtai nazaridan dolzarb bo'lgan muhim mavzu til sistemaviy munosabatlari doirasida qaraluvchi so'zlararo ma'noviy munosabatlarning, xususan, uyadoshlik hamda antonimiya hodisasi, bu munosabat turlarining boshqa hodisalardan farqli jihatlari haqida yondashilgan.

Kalit so'zlar: *sistemaviy tilshunoslik, uyadoshlik, so'zlararo ma'noviy munosabatlar, lug'aviy paradigma, leksik darajalanish, antonimiya.*

Til birliklarining dialektik qonuniyati asosida so'zlararo ma'noviy munosabatlarning sinonim, omonim, antonimlar sirasida asosan tadqiq etilgan bo'lsa, keyinchalik boshqa turlari yuzaga kelib tadqiq etilgan. Jumladan, graduonimiya hodisasi Bozorov O. va Orifjonova Sh., Qilichev B. Partonimiya hodisasi, giponimiya hodisasi Safarova R. kabi tadqiqotchilar tomonidan o'zbek tili materiali asosida yoritib berilgan. Ma'lumki, tilshunoslik doirasida antonimlik munosabati – bir-biriga qarama-qarshi, zid ma'no ifodalovchi birliklar munosabatidir. Antonimiya hodisasi sinonimiya bilan birgalikda paradigmatic munosabatlarga doir dastlabki tadqiqotlardan hisoblanadi. Bir qarashda sodda, tushunarli, qiyinchiliksiz ko'ringani bilan bu munosabat turida ham ahamiyat qaratilishi lozim bo'lgan o'rinlari mavjud. Haqiqatan ham, katta va kichik so'zlarining semalari bir-biriga zid, har ikkalasi shakliy hajm jihatdan chegaralangan belgisini ifodalab turibdi. Bu birliklar anglatgan denotatlarning belgisi antonimdir. Bunday tushunchalarga ega ko'plab birliklarni keltirishimiz mumkin. Jumladan, uzoq – yaqin, yosh – qari, uzun – qisqa, oz – ko'p, yaxshi – yomon kabilar. Yosh-u qari deyilganda so'zlarning semalari umumiy lashib, barcha degan tushunchani ifodalaydi.

Tilning alohida ajratilgan bo'g'inlariga grammatik hamda fonologik sistemaviy tadqiqotlarda paradigma sifatida nomlab o'rganish mavjuddir. Undoshlar paradigmasi, zamon paradigmasi, murakkab gap paradigmasi kabi. "Paradigma atamasi istalgan murakkablikdagi sistemaga nisbatan leksikologiyada ham ishlatiladi. (Leksik paradigmalar, sinonimik paradigmalar). Lekin leksikologiyada leksik paradigmalarning turli darajadagi murakkabligini ifodalashga leksemada yana (yoki yangi) lug'aviy (leksik) qatorlar, lug'aviy ma'no guruhlari (to'dalar), mavzu guruhlari, lug'aviy maydon atamalari ham ishlatiladi". Shu o'rinda aytish mumkinki, paradigmasi tushunchasi judayam keng ma'noga ega bo'lib, uni deyarli barcha fan sohalari tarmog'ida qo'llash

mumkin. Yuqoridagi har bir ifoda bilan paradigma atamasi o'rtasida dialektik bog'liqlik mavjud, ya'ni umumiylik (paradigma) va xususiylik (lug'aviy qator, lug'aviy ma'noviy guruh, mavzu guruhlari, lug'aviy maydon) tushunchalari tarzida ajratish o'rinlidir.

Uyadoshlik munosabatiga nisbatan ham sinonimiya yoki antonimiya munosabatlariga paradigma atamasini birgalikda qo'llash o'rinliroqdek ko'rinadi. Sistemaviy leksikologiya hamda lug'aviy paradigmalariga ajratishda uyadoshlik qatoridagi so'z atrofida birlashtirish amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. "Lug'aviy paradigmada yetakchi so'z shu lug'aviy mikrosistemaning markazi, yadrosini tashkil etadi va shu lug'aviy mikrosistemaning tarkibidagi boshqa so'zlar uning turli xildagi qurshovini hosil qiladi". Uyadoshlik qatoridagi umumiy so'zning markaziy, yadroviy qism sifatida atash, nafaqat, darajali so'zlarda, balki gaplarda ham ajratiladi. Bu munosabat turlarida paradigmalik jihati inson lisoniy olamida har doim ham mavjuddek qaraladi. Biror so'z aytilishi bilanoq lisoniy ongimizda, albatta, o'sha leksemaning zidi eslanishi tabiiy holatdir. Uyadoshlikka nisbatan paradigma atamasini o'rindosh sifatida "lug'aviy qator" deb nomlash o'rinlidir.

Jismoniy harakatlar, o'yin bilan bog'liq bo'lgan atamalarni ifodalashda ham so'zlararo ma'noviy uyadoshlik shakli yuzaga kelishi mumkin. Masalan, futbol o'yini bilan bog'liq bo'lgan semalar: darbozabon – himoyachi – yarimhimoyachi – hujumchi; natijaviy darajalanish tizimini ifodalovchi leksemalar: mag'lubiyat – durrang – g'alaba, chuqur himoyalaniş – himoya – nazorat – qarshi hujum – hujumkorlik semalari umumiylik qatorini shakllantiradi. Salbiy yoki ijobiy baho berishlik, munosabat jihatdan semalar: yomon – qoniqarli – yaxshi – a'lo. Noma'lumlikdan aniqlik tomon o'sib borish semasi: umumiylik – xususiylik – alohidalik, o'xshashlikning kamayib borishini ifodalovchi semalar: aynanlik – farqlilik – ziddiyat. Kishilarning joylashuv o'rni, nima bilan shug'ullanishiga bog'liqlik jihatdan birlashishni ifodalovchi semalar: oila – urug' – to'da – jamoa – jamiyat, yorug'lik kuchining kamayib borishi bilan bog'liq yorug' – g'ira-shira – qorong'u kabi semalar umumiy uyadoshlikni hosil qiladi.

Vaqtni ifodalovchi leksemalar ham bir qator guruh doirasida o'zaro ma'noviy uyadoshlikni yuzaga keltiradi. Bir kunlik vaqt doirasidagi kun qismlari: sahar – tong – choshgoh – tush – kunbotish – shom – tun, shuningdek, namoz amallarini ado etishlikda: bomdod – peshin – asr – shom – xufton. Iqlim asosidagi yillik fasllar aylanishida ham uyadoshlik mavjud: bahor – yoz – kuz – qish.

Shuningdek, sifatlar doirasida belgi-holat anglatuvchi leksemalar uyadoshlikni tashkil etadi. Maza-tam belgisi: tuzsiz – chuchmal – sho'rtak – sho'r, mazali – shirin – lazzatli – laziz. Hajm egaligi nuqtai nazaridan: bo'sh – yarim – to'la, shaxsning fe'l-atvoriga baho berishlik: og'ir – bosiq – so'zamol –

jahldor, havo haroratining darajalanishida issiqlikni ifodalovchi semalar: iliq – issiq – qaynoq – jazirama, sovuqlikni ifodalovchi: salqin – sovuq – ayoz – muzday kabi semalar tasniflanadi. Biror narsa ichidagi, tarkibidagi holatini ifodalash uchun: quruq – nam – ho‘l – shalabbo – shilta. Bo‘yni ifodalovchi semalar: pakana – o‘rtabo‘y – novcha – daroz, qiltiriq – oriq – ozg‘in – to‘lishgan – semiz semalari jamlanadi. Kishilarda nogironlik holatining ifodalanashi cho‘loq – oqsoq – lang, jismoniy hamda ruhiy holatning bo‘shashib borishiga ko‘ra: bo‘shang – noshud – lapashang – lavang – epasqi – landovur – so‘tak – latta – mazg‘ava. Shuningdek, jismonan tetiklikni ifodalovchi semalar: sog‘ – sog‘lom – kuchli – baquvvat – zabardast – gavdali – qomatdor – barvasta – barzangi kabilar. Mehnatga bo‘lgan munosabatini ifodalovchi daraja semalar: harakatchan – ishchan – g‘ayratli – tirishqoq – abjir, ishyoqmas – dangasa – alqov – tanbal – soyaparvar. Harakatning davomiyligi, kishining ovoragarchilik, sarson bo‘lishligi, aziyat chekishini ifodalovchi semalar: ovora – sarson – sargardon, chopag‘on – chopqir – uchqur semalari jamlanadi. Shaxsning nutqi orqali uning ichki olamini, ruhiyatini ochib beruvchi semalardagi umumiylik qatori: indamas – ming‘aymas – pismiqlik, ezma – ezma churruq – mijg‘ov; fe‘lidagi salbiy xususiyatlarni yuzaga chiqaruvchi semalar: qaysar o‘jar – battol, qo‘pol – to‘ng – to‘rs – tund – ters, xushomadgo‘y – laganbardor – labbaygo‘y – tilyog‘lama – yalmoq, mo‘ltoni – mug‘ambir – ayyor – quv – dog‘uli – makkor, rahmsiz – shafqatsiz – zolim – qahrli; insofsiz – vijdonsiz – muttaham, ochko‘z – badnafs – ochofat, tekinxo‘r – baloxo‘r – haromxo‘r, xira –shilqim – yelim, fikrlasah jihatdan: ahmoq – esli – aqlli, nodon – esli – dono; ruhiy holatni ifodalovchi semalarda: xursand – quvnoq – shod, sergak – sezgir – ziyrak, notinch – bezovta – alg‘ov-dalg‘ov, qo‘rqinchli – vahimali, dovdor – tentak – jinni, sodda – laqma – go‘l – pandavaqi – galvars, anqov – merov – ovsar, xafa – g‘amgin – g‘ussali, asabiy – zardali – tajang, uyatsiz – nomussiz – betavfiq, shaxslararo ijobiy yoki salbiy, estetik-poetik, madaniy munosabatlarni ifodalovchi semalarda darajalanish tizimi: olifta – fason – satang, kelishgan – chiroyli – go‘zal – sohibjamol, xunuk – badqovoq – badbashara, yomon – yaramas – rasvo, tuzuk – durust – yaxshi – a‘lo, kir – iflos – isqirt – bulg‘anch – palid, odam – hayvonsifat – hayvon, sahovatli – sahiy – xotam – axiy, do‘st – xolis – dushman, pishiq – xasis – qurumsoq, hazil – hazilomuz – jiddiy, mazmunsiz – mazmunli – sermazmun, yo‘nalish ma‘nosini ifodalovchi semalar: yopiq – qiya – ochiq, to‘g‘ri – egik – egri-bugri kabi.

Harakat belgilarini ifodalovchi leksemalarda ham uyadoshlik mavjud, jumladan, payt belgilari sifatida umumiylik: kecha – bugun – ertaga, hali – hozir – keyin, o‘tgan – hozir – kelasi, burnog‘i yil – bultur – bu yil – kelgusi yil, doimo – ba‘zan – hech qachon; harakat-holatning miqdor belgilarida ham ko‘rishimiz

mumkin: ko'p – sanoqsiz – behisob; amalga oshirilgan harakatning holatini bildiruvchi semalar: chalqanchasiga – yonbosh – yuztuban kabi.

So'zlararo ma'noviy munosabatlar qatoridagi barcha leksemalar inson lisoniy olamida go'yoki ma'nodoshlik uyasidek jamlanishi mumkin bir qaraganda, lekin ularning har biri anglatuvchi sema nutqqa ko'chgandan so'ng so'zlar tizmasidagi qurshovga olinganda har bir semalar yaqqol namoyon bo'la boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш: Филол. фанлари докт. ... дис. автореферати. - Тошкент. 1997.; Орифжонова Ш. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: Филол: фанлари номз. ... дис. автореферати. - Тошкент. 1996;

2. Орифжонова Ш., Ўзбек тилида луғавий градуонимия. Филол. фан. номз.. дисс. – Тошкент, 1996. 59-б;

3. Сафарова Р. Гипонимия в узбекском языке (на матернале общеупотребительных зоонимов): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - Ташкент. 1990;

4. Қиличев Б. Ўзбек тилида партонимия: Филол. фанлари номз. ... дис. автореферати. - Тошкент. 1997;

5. Musurmonkulov, A. (2023). CORRELATION OF LEXICAL-SEMANTIC RELATIONS WITH GRADUONYMY. *Science and innovation*, 2(C10), 168-170;

6. Musurmonqulov, A. (2023). AN ALGORITHM FOR RANKING VERBS AND TAGGING THEM IN THE CORPUS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(5);

7. ХУДАЙКУЛОВА С. З. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ УРОВНЯ БОЛЬШОГО ПОЛИНОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ //World of Scientific news in Science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 139-145;

8. Norbo'tayev, X. B., & O'roqova, S. S. (2023). BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI TABIIY FANLAR MISOLIDA INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISH METODIKASI. *Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar*, 1(5), 733-736;

9. Turobov, M. (2024). O'QUVCHILARINING MATEMATIK QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA IDROK ETISHNI RIVOJLANTIRISH KOMPONENTI. *Interpretation and Researches*, 1(1).

10. Abduvaitovna, R. S. (2023). KVANT MEXANIKASI BA'ZI MASALALARINI KOMPLEKS SONNING TRIGONOMETRIK SHAKLIDAN FOYDALANIB YECHISH. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(3), 447-449.

11. Raupova, S. A. (2023). USING TIMSS ELEMENTS IN TEACHING NATURAL SCIENCES IN PRIMARY CLASSES. *World of Scientific news in Science*, 1(2), 69-74.